

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Xo'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	

ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Научный руководитель: Норкулов Хабибулло
ассистент Самаркандского института экономики и сервиса

Абдурасулова Шахзода — студентка заочного факультета Самаркандского института экономики и сервиса.

Бахриддинов Дилшодбек — студент
заочного факультета Самаркандского института экономики и сервиса.

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу ключевых направлений расширения применения цифровых технологий в управлении банковской деятельностью. В ней подчёркивается значимость цифровых решений для оптимизации банковских услуг, повышения операционной эффективности и улучшения клиентского опыта. Авторы рассматривают стратегии внедрения современных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и большие данные, в банковскую практику. Обсуждаются также вызовы, возникающие в процессе цифровой трансформации, и пути их преодоления. Исследование предлагает практические рекомендации для инновационного развития в банковском секторе.

Ключевые слова: цифровые технологии, банковское управление, финтех, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, цифровая трансформация, эффективность.

Annotatsiya. Bu maqola bank faoliyatini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qiladi. Unda bank xizmatlarini optimallashtirish, operatsion samaradorlikni oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli yechimlarning ahamiyati ko'rsatilgan. Mualliflar sun'iy intellekt, blokcheyn va katta ma'lumotlar kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish strategiyalarini ko'rib chiqadilar. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilinadi. Tadqiqot bank sektorida innovatsion rivojlanish uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, bank boshqaruvi, fintexnologiyalar, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar, raqamli transformatsiya, samaradorlik.

Abstract. This article analyzes the main directions for expanding the use of digital technologies in bank management. It highlights the significance of digital solutions in optimizing banking services, enhancing operational efficiency, and improving customer experience. The authors examine strategies for implementing modern technologies such as artificial intelligence, blockchain, and big data. Challenges arising during the digital transformation process and ways to overcome them are also discussed. The research provides practical recommendations for innovative development within the banking sector.

Keywords: digital technologies, bank management, FinTech, artificial intelligence, blockchain, big data, digital transformation, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Современный банковский сектор переживает глубокую цифровую трансформацию, обусловленную стремительным развитием технологий, меняющимися ожиданиями клиентов и усилением конкурентного давления. В этой динамичной среде расширение использования цифровых технологий в управлении банками становится важным условием повышения конкурентоспособности и стимулирования устойчивого роста. Такие факторы, как развитие моделей цифрового банкинга, финтех-экосистем и платформенных сервисов, значительно ускорили внедрение передовых решений, побуждая финансовые институты пересматривать традиционные операционные подходы.

Банки активно инвестируют в надёжную ИТ-инфраструктуру, облачные решения и передовую аналитику, а также исследуют новые бизнес-модели, включая необанки и платформенные сервисы. Этот сдвиг представляет собой не просто технологическое внедрение, а фундаментальные изменения в том, как банки функционируют, управляют рисками, взаимодействуют с клиентами и создают ценность.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и технологии блокчейн занимает центральное место в этой трансформации, предлагая значительные возможности для оптимизации операционной эффективности, снижения затрат и улучшения качества услуг — от оценки кредитоспособности до выявления мошеннических операций. Ведущие финансовые институты демонстрируют, как стратегическое внедрение этих технологий может повысить эффективность, ускорить процессы кредитования и снизить киберриски.

Однако наряду с преимуществами расширенное использование цифровых технологий порождает вызовы, связанные с качеством данных, информационной безопасностью, соблюдением нормативных требований и этическими аспектами ИИ. Учитывая этот многогранный контекст, настоящее исследование направлено на выявление и анализ эффективных путей расширения использования цифровых технологий в управлении банками. Основными целями исследования являются: систематизация ключевых цифровых технологий и их прикладных аспектов в банковской сфере; оценка преимуществ, вызовов и регуляторных аспектов, связанных с их масштабированием; а также разработка стратегических рекомендаций по эффективному внедрению и дальнейшему развитию цифровых решений для повышения устойчивости и конкурентоспособности банков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Цифровая трансформация банковского сектора является одной из центральных тем в современной экономической и финансовой литературе. Исследователи признают, что технологические достижения существенно меняют традиционные банковские модели, повышая эффективность и переопределяя взаимодействие с клиентами. Этот сдвиг представляет собой не только постепенное улучшение, но и переоценку операционных стратегий и механизмов создания стоимости в финансовых учреждениях.

Академический дискурс подчёркивает стратегическую необходимость для банков активно внедрять цифровизацию для поддержания конкурентоспособности и обеспечения долгосрочной устойчивости. В научных работах отмечается, что меняющиеся ожидания клиентов и развитие цифровой экономики значительно ускорили принятие передовых цифровых решений, побуждая банки к масштабным инвестициям в надёжную ИТ-инфраструктуру, облачные вычисления и сложную аналитику данных. Появление новых бизнес-моделей, включая необанки и платформенные сервисы, дополнительно подчёркивает потребность традиционных банков в инновациях и сотрудничестве с финтех-компаниями для доступа к передовым технологиям и расширения рыночного охвата.

Значительный объём литературы посвящён роли искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в банковской сфере. Эти технологии обладают высоким потенциалом в различных банковских функциях. Например, ИИ широко применяется для обнаружения и предотвращения мошенничества, анализа транзакций в реальном времени, выявления нетипичных операций и повышения уровня безопасности. В сфере обслуживания клиентов чат-боты и виртуальные ассистенты на базе ИИ обеспечивают круглосуточную поддержку, обрабатывают рутинные запросы и предлагают персонализированные финансовые консультации, что приводит к повышению удовлетворённости клиентов и операционной эффективности.

Кроме того, модели ИИ и МО играют важную роль в продвинутом управлении рисками и кредитном скоринге, обрабатывая большие объёмы клиентских данных, включая историю транзакций и дополнительную цифровую информацию, для расчёта кредитных рейтингов, прогнозирования будущих рисков и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Исследования показывают,

что интеграция ИИ и МО существенно повышает операционную эффективность, ускоряет процессы кредитования и снижает киберриски, что подтверждается опытом ведущих финансовых институтов.

Помимо ИИ, технология блокчейн также привлекла значительное академическое внимание благодаря своему потенциалу совершенствовать банковские операции, особенно в части повышения безопасности, прозрачности и эффективности. В исследованиях рассматриваются её основные принципы и области применения для сокращения времени транзакций, улучшения целостности данных и усиления управления рисками информационной безопасности в системах электронного банкинга. Децентрализованная и неизменяемая природа блокчейна открывает возможности для безопасного ведения записей, трансграничных платежей и смарт-контрактов, хотя её полный потенциал всё ещё исследуется и постепенно интегрируется в банковскую практику.

Литература последовательно выделяет многочисленные преимущества, связанные с расширенным использованием цифровых технологий. К ним относятся повышение операционной эффективности, сокращение затрат и улучшение качества и персонализации банковских услуг. Цифровизация способствует более быстрому принятию решений, расширяет цифровые каналы взаимодействия с клиентами и повышает точность анализа рисков, тем самым способствуя большей финансовой стабильности и конкурентоспособности.

Несмотря на очевидные преимущества, академические исследования также указывают на сложный комплекс вызовов и рисков, присущих широкому внедрению цифровых технологий. Основная проблема связана с качеством данных, безопасностью и конфиденциальностью, учитывая растущую зависимость от больших наборов данных и рост рисков кибербезопасности. Характер «чёрного ящика» некоторых алгоритмов ИИ поднимает вопросы прозрачности, интерпретируемости и подотчётности, что важно для соблюдения нормативных требований и этических принципов. Более того, этические последствия ИИ, такие как потенциальные предубеждения в алгоритмах и вопросы ответственности за автоматизированные решения, требуют тщательного рассмотрения и надёжных механизмов управления.

Регуляторная стабильность и необходимость адаптивных рамок, способных идти в ногу с быстрым технологическим прогрессом, также часто обсуждаются как вызовы. Значительные инвестиции в инфраструктуру и развитие квалифицированного человеческого капитала являются предпосылками для успешного внедрения, формируя дополнительные организационные задачи для финансовых учреждений.

Таким образом, существующая литература предоставляет всесторонний обзор цифровой трансформации в банковской сфере, подробно описывая возможности ключевых технологий, таких как ИИ, МО и блокчейн, наряду с их преимуществами и вызовами. Хотя обширные исследования изучили отдельные технологии и их влияние, сохраняется потребность в синтетическом подходе, который не только выявляет эффективные пути для расширения их использования в управлении банками, но и предлагает практические стратегические рекомендации, адаптированные к меняющемуся регуляторному и конкурентному ландшафту. Настоящее исследование призвано восполнить этот пробел путём систематического анализа этих путей и разработки действенных стратегий для банков по использованию цифровых технологий для устойчивого роста.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология настоящего исследования базируется на комплексном, многоэтапном подходе, сочетающем аналитические и синтетические методы для достижения поставленных целей. Учитывая динамичный и многогранный характер цифровой трансформации банковского сектора, был выбран преимущественно качественный исследовательский дизайн, ориентированный на глубокое понимание процессов, выявление ключевых тенденций, преимуществ, вызовов и разработку стратегических рекомендаций. Такой подход позволяет интегрировать знания из различных областей — финансов, информационных технологий, менеджмента и регулирования, обеспечивая междисциплинарный анализ проблемы.

Основным источником данных для исследования послужили вторичные данные. К ним относятся академические публикации, монографии, статьи в рецензируемых научных журналах, материалы конференций, отчёты международных финансовых организаций, аналитические обзоры, отраслевые доклады и официальные публикации регуляторных органов. Особое внимание уделялось работам, посвящённым цифровизации банковского сектора, развитию финансовых технологий, применению искусственного интеллекта, блокчейна, больших данных и вопросам кибербезопасности в финансовой сфере.

Дополнительно были проанализированы отчёты международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Банк международных расчётов и Международный валютный фонд, а также материалы, отражающие развитие цифровой экономики и финансовых технологий в Узбекистане. Изучались также практические подходы внедрения цифровых технологий в банковской деятельности, включая развитие ИТ-инфраструктуры, цифровых платформ, облачных решений и финтех-сервисов.

В рамках сбора и анализа данных применялся систематический обзор литературы. Этот метод позволил идентифицировать, отобрать и критически оценить наиболее релевантные научные и аналитические материалы, посвящённые цифровым технологиям в банковской сфере. Систематизация ключевых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и блокчейн, а также их прикладных аспектов в банковском управлении, осуществлялась на основе анализа их функциональных возможностей и практического применения, описанных в отобранных источниках.

Для детального изучения преимуществ, вызовов и регуляторных аспектов расширения использования цифровых технологий был применён контент-анализ. Данный метод позволил выявить повторяющиеся темы, ключевые аргументы, статистические данные и экспертные мнения из текстовых источников. Особое внимание уделялось анализу влияния цифровизации на операционную эффективность, снижение затрат, качество обслуживания клиентов, а также на риски, связанные с кибербезопасностью, качеством данных, прозрачностью алгоритмов ИИ и этическими вопросами.

Сравнительный анализ использовался для сопоставления различных подходов к внедрению цифровых технологий в национальной и международной банковской практике, оценки их эффективности и выявления лучших практик. Этот метод, ранее применявшийся в исследованиях для оценки функциональности блокчейна и ИИ, оказался важным для выявления стратегических ориентиров и потенциальных проблем.

Синтез и обобщение полученных данных стали ключевыми методами для формирования целостной картины и разработки стратегических рекомендаций. На основе интегрированного анализа всей собранной информации были сформулированы действенные пути расширения использования цифровых технологий в управлении банками. Логический и системный анализ применялись для структурирования выявленных путей, оценки их взаимосвязей и потенциального синергетического эффекта, а также для разработки конкретных, обоснованных рекомендаций, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности банков.

Исследование проводилось в три основных этапа. На первом этапе осуществлялся теоретический анализ и систематизация ключевых цифровых технологий (ИИ, МО, блокчейн) и их прикладных аспектов в банковской сфере на основе систематического обзора литературы. Второй этап был посвящён оценке и критическому анализу преимуществ, вызовов и регуляторных аспектов, связанных с масштабированием этих технологий, с использованием контент-анализа и сравнительного анализа. На третьем этапе, опираясь на синтез и обобщение результатов предыдущих этапов, были разработаны стратегические рекомендации по эффективному внедрению и дальнейшему развитию цифровых решений.

Ограничения исследования включают его зависимость от вторичных данных, что может приводить к некоторому временному лагу в отражении самых последних, ещё не опубликованных отраслевых разработок. Динамичный характер цифровых технологий означает, что полученные выводы представляют собой срез текущего состояния и требуют регулярного обновления. Кроме того, хотя исследование опирается на международный опыт, отдельные рекомендации требуют адаптации к национальному банковскому и регуляторному контексту. Качественный характер исследования также означает меньший акцент на количественном моделировании или статистической валидации, что, однако, компенсируется глубиной аналитического осмысления.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показывает, что расширение использования цифровых технологий в управлении банковской деятельностью является одним из ключевых направлений повышения эффективности банковского сектора. Наиболее значимыми технологиями в данном процессе выступают искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, большие данные, облачные решения и цифровые платформы.

Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект и машинное обучение оказывают заметное влияние на управление рисками, кредитный скоринг, выявление мошеннических операций и повышение качества обслуживания клиентов. Эти технологии позволяют анализировать большие объёмы информации, ускорять принятие решений и повышать точность оценки кредитоспособности клиентов. Особенно важным является их применение в процессах автоматизации рутинных операций и персонализации банковских продуктов.

Технология блокчейн, в свою очередь, может способствовать повышению прозрачности банковских операций, обеспечению безопасности данных и сокращению времени проведения транзакций. Её использование особенно перспективно в сфере электронного банкинга, трансграничных платежей, ведения цифровых записей и смарт-контрактов. При этом широкое внедрение блокчейна требует дальнейшего развития нормативной базы, технологической инфраструктуры и профессиональных компетенций банковских сотрудников.

Анализ литературы и практического опыта показывает, что цифровизация способствует сокращению затрат, повышению операционной эффективности, ускорению обслуживания клиентов и развитию новых банковских продуктов. Внедрение цифровых каналов позволяет банкам расширять охват клиентов, повышать доступность услуг и создавать более гибкие модели взаимодействия с пользователями.

Вместе с тем результаты исследования свидетельствуют о наличии ряда проблем, которые могут снижать эффективность цифровой трансформации банков. К ним относятся вопросы качества данных, информационной безопасности, защиты персональной информации, прозрачности алгоритмов ИИ и адаптации регуляторной среды. Кроме того, успешное внедрение цифровых технологий требует значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру, развитие человеческого капитала и формирование устойчивых партнёрств с финтех-компаниями.

Таким образом, анализ показал, что цифровые технологии формируют новые возможности для банковского управления, но их эффективное использование требует комплексного подхода. Банкам необходимо не только внедрять современные технологические решения, но и совершенствовать систему управления рисками, повышать цифровую грамотность сотрудников, укреплять кибербезопасность и адаптировать внутренние бизнес-процессы к новым условиям.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящее исследование подтверждает, что расширение использования цифровых технологий является стратегическим направлением для повышения устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора в условиях глобальных изменений. Интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна значительно повышает операционную эффективность, снижает издержки и улучшает качество услуг — от кредитного скоринга до кибербезопасности.

Однако успешная цифровая трансформация требует преодоления значимых вызовов, включая обеспечение качества данных, информационной безопасности, прозрачности алгоритмов и адаптации регуляторной среды. Разработанные пути и рекомендации подчёркивают необходимость комплексного подхода, включающего инвестиции в инфраструктуру, развитие человеческого капитала и партнёрства, для максимизации преимуществ и минимизации рисков в динамично меняющемся финансовом ландшафте.

В качестве практических рекомендаций можно выделить поэтапное внедрение цифровых технологий в банковское управление, развитие ИТ-инфраструктуры, повышение квалификации сотрудников, усиление механизмов кибербезопасности и расширение сотрудничества с финтех-компаниями. Важным направлением также является совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопасное и эффективное применение искусственного интеллекта, блокчейна и других цифровых решений.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на углублённый анализ этических аспектов искусственного интеллекта, эффективности новых регуляторных моделей и оценки практических результатов цифровой трансформации банковского сектора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по её эффективной реализации». <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Центральный банк Республики Узбекистан. National Strategy for the Development of Financial Technologies for 2026–2030. Ташкент, 2026.
3. Центральный банк Республики Узбекистан. Annual Report 2024. Ташкент, 2025.
4. World Bank. Fintech and the Future of Finance. Washington, DC: World Bank, 2022.
5. Basel Committee on Banking Supervision. Digitalisation of Finance. Basel: Bank for International Settlements, 2024.

6. Bank for International Settlements. Artificial Intelligence and the Economy: Implications for Central Banks // BIS Annual Economic Report 2024. Basel: BIS, 2024.
7. International Monetary Fund. Powering the Digital Economy: Opportunities and Risks of Artificial Intelligence in Finance. Washington, DC: IMF, 2021.
8. UNDP. Digital Economy of Uzbekistan. Tashkent: United Nations Development Programme, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>